

UMUMIY VA NOORGANIK KIMYO FANI ASOSIDA TALABALARNING INTELLEKTUALLIK VA IZLANUVCHANLIK IMKONIYATLARINI OSHIRIB BOORISH USLUBLARI

Xolmurodova Laziza Erkinovna

Qarshi davlat universiteti Kimyo-biologiya fakulteti Noorganik
kimyo kafedrasida o’qituvchisi

Egamberdiyeva Soxiba Umirali qizi

Kimyo-biologiya fakulteti Kimyo yo’nalishi IV-kurs talabasi

Annotatsiya. Oliy ta’limda kimyo fani asosida talabalarning intellektual-kreativ imkoniyatlarini rivojlantirish metodikasi, tamoyillari, tarkibiy tahlili hamda ustivorligi haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so’zlar: kimyo, metodika, tizim, intellektual-kreativlik, tamoyil, tarkibi, taxlili hamda ustivorligi.

Kimyo fanini o’qituvchisiga hozirgi kunda talab juda yuqori sababi kimyo fanini yaxshi o’rgangan mutaxassis oziq-ovqat sanoatida, mahsulotlarni qayta ishlab chiqarish texnologiyasida, ekologiyani muhofaza qilish tizimida, iste’mol qiladigan mahsulotlarimizni sifatlilikini aniqlashda hamda zavod-korxonalarda boradigan jaronlarning mohiyatini to’laqonli tushuna oladi.

Inson ongida idrok muammosiga L. S. Vigotskiyning yuqori aqliy funktsiyalarning madaniy va tarixiy nazariyasi doirasida bolaning aqliy (psixologik) rivojlanishi muammosi sifatida qaraladi. L. S. Vigotskiy bolaning aqliy rivojlanishining ikki darajasi to’g’risida muhim qoidalarni ishlab chiqdi: bu intellektual rivojlanish darajasi bilan tavsiflanadigan, talaba mustaqil ravishda bajara oladigan masalalarni rivojlantirish darajasi va uning proksimal rivojlanish zonasini belgilab beradigan daraja.

I.A. Zimmaya "intellektual rivojlanish o'z-o'zidan emas, balki talabaning boshqa odamlar bilan ko'p tomonlama o'zaro munosabati natijasida: muloqotda, o'quv faoliyatida" deb hisoblaydi. Intellektual rivojlanish darajasining muhim ko'rsatkichi - bu aks ettirish darajasi bo'lib, ya'ni o'z harakatlarini, o'zini, o'zining MENini anglash demakdir. "Bu shaxs rivojlanishining turli tomonlarini, shu jumladan intellektual rivojlanishni o'rganadigan asosiy mexanizmiga aylanadi". "Idrok" toifasi rus va xorijiy psixologik-pedagogik qo'llanmalarda keng rivojlanadi. Biz tomonimizdan "idrok" tushunchasining muhim tahlili o'tkazildi, uning asosiy tarkibiy ko'rinishlari o'quv qo'llanmalarda, monografiyalarda aks ettirildi.

Shaxsni rivojlantirishning o'ziga xos turi sifatida intellektual imkoniyatlarni rivojlantirish shaxsning intellektual va kasbiy xususiyatlari va fazilatlarini shakllantirishga qaratiriladi, natijada shaxsning intellektualligini ta'minlanadi - bu esa

umumiy madaniyatni sezilarli darajada boyitadigan texnik qatlam - mutaxassisning sifatini boyitadi. Texnik qatlam nafaqat "bilimdon", balki "fikrlaydigan" mutaxassislardir va bunda kelajakdagi mutaxassislarning intellektual rivojlanish yo'nalishlaridan biri ko'rinadi. Shunday qilib, psixologiya, pedagogika, metodologiya tarixida talabalarning intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish muammosi bo'yicha umumiy tan olingan nuqtai nazarlar mavjud emas. Bizning fikrimizcha, talabalik yoshi intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish uchun ayniqsa qulaydir va kimyo fanini o'qitishda quyidagi qonuniyatlarga asoslanadi:

* shaxsning intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish texnik universitetda talabalar rivojlanishining tarkibiy qismidir; ,

* asos bo'lib fikrlash uslubini ta'minlaydigan kognitiv tajribani tashkil etishning o'ziga xos shakli xizmat qiladi;

* asosiy harakatlantiruvchi kuch - bu shaxsning kimyo fanini o'qitishda intellektual faoliyatga bo'lgan ehtiyoji va uning intellektual tuzilmalarini shakllantirishning yetishmasligi o'rtasidagi ziddiyat hisoblanadi;

* shart va manba bo'lib "texnik universitet - sanoat korxonasi - jamiyat" integratsiyalashgan ta'lim makonining talabaning bilim tajribasini o'zgartirishga bo'lgan ta'siri xizmat qiladi; Psixologik va pedagogik adabiyotlarni o'rganishda biz intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonini faollashtirishning asosiy yo'nalishlarini aniqladik., OTMlarida maxsus fanlarning, birinchi navbatda kimyoviy majmuaga kiruvchi fanlarning o'quv mazmuni bilan ishlash metodikasi quyidagilar muhokama qilingan psixologik va pedagogik jihatlarni hisobga olgan holda biz texnik universitetda kimyo fanini o'qitishda intellektual imkoniyatlarni rivojlantirish jarayonining mohiyati va mazmunini ochib boramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdug'aniyev A.A., Ziyayev A. Ta'lim jarayonida elektron ta'lim resurslarining o'rnini haqida // Innovatsiya o'quv jarayonida (tezislar to'plami). Toshkent, -2009.31-33 b.

2. Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития.//—Казань.: Изд. Центр инновационных технологий, -2000. —606 с.

3. Elizabeth Backer. Exploring meanings of professional development teacher perspectives. Doctor of Educational // Degree.- University of Missouri-Kansas City.-2014. -P. 477.

4. Javier Garc'ia-Mart'inez and Elena Serrano-Torregrosa Chemistry // Education с 2015 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Boschstr.12, 69469 Weinheim,Germany. -P.795.